

**ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАРИХ ҶЌИТИШ
МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ
АМАЛИЙ МОҲИЯТИ**

Боймирзаев Хуршиджон Каримжанович

Наманган, НамДУ, Тарих кафедраси в. б. доцент, (PhD).

e-mail: boymirzayevhurshidjon@gmail.com

Тел: 99 433 96 16

Аннотация: ушбу мақолада тарих фанларини ўқитиш методикасини такомиллаштиришда амалий ва тажриба-синов ишларидан фойдаланиш йўл-йўриқлари баён этилган.

Калит сўзлар: инновацион таълим муҳити, методика, когнитив-таҳлилий, глобал ахборотлашув, технология, интерфаол метод, модел, компотенция, архив, экспонат, археологик буюм, эмпирик.

Инновацион таълим муҳитида тарих фанларининг ўқитиш методикасини такомиллаштириш педагогик муаммо эканлиги, ташкилий масалаларини ҳал қилиш ҳамда такомиллаштиришнинг мавжуд ҳолатини когнитив-таҳлилий баҳолаш масалаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга бўлган вазифалардандир. Глобал ахборотлашув, инновацион таълим муҳитининг шаклланиши ўз навбатида илм-фан, техника, технология ва ишлаб чиқариш соҳаларида рўй бераётган инқилобий ўзгаришларни инобатга олган ҳолда ўқитиш тизимини такомиллаштириш заруриятини кун тартибига олиб чиқди. Давр талаби тарих фанларини ўқитиш методикасини такомиллаштиришни ҳам тақозо этмоқда.

Барча фанлар каби “Тарих ўқитиш методикаси” фани ҳам муайян вазифаларни ҳал қилади. Ўқув предмети сифатида ҳал этадиган вазифалари хусусида тўхталишда “Тарих ўқитиш методикаси” фанининг, биринчидан, талабалар, иккинчидан, амалиётчи-ўқитувчилар учун хизмат қилишини назарда

тутиш мақсадга мувофиқдир. Шу боис вазифаларни белгилашда ҳам ўқув предметининг субъектини инобатга олиш мақсадга мувофиқдир [2, 25].

Тарих (ёки тарих фанларини) ўқитиш методикаси – талабаларни таълим муассасаларида педагогик фаолият юритишга когнитив, эмпирик ва психологик жиҳатдан тайёрлаш, уларда методик компетенцияни ривожлантириш, тарих фанларини ўқитишнинг сифат ва самарадорлигини таъминловчи ўқув фани. Ушбу фан мутахассислик фанларидан бири бўлиб, тарих фани ўқитувчиси учун зарур бўлган компетентлик сифатлари – касбий билимдонлик, тарихий жараёнларга холис баҳо бериш; тарихий материаллар (қўлёзмалар, архив материаллари, меъёрий хужжатлар, мемуар асарлар, солнома (йилнома)лар, тарихий мавзудаги монографик асарлар ва илмий мақолалар, “халқ архиви”, “оғзаки тарих”) ҳамда ўқитиш воситалари (ўқув адабиётлари, турли тарихий даврларга оид хариталар, тарихий атамалар луғатлари, музей экспонатлари, археологик буюмлар, миллий-маданий ёдгорликлар) билан ишлай олиш; таҳлил ва синтез қилиш қобилияти, танқидий тафаккур, кучли хотира, ахборот маданияти, ҳуқуқий онг ва профессионал обрўга эгалик; изланувчанлик, креативлик; ижтимоий фаоллик; касбий вазиятларга мослаша олиш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади [1, 31].

Инновацион таълим муҳиtida тарих ўқитиш методикасини такомиллаштириш – тизимда кечаётган туб ўзгаришлар, хорижий ва миллий педагогиканинг замонавий ютуқларини инобатга олган ҳолда олий таълим муассасаларида тарих фанлари бўйича ўқув машғулотларининг сифатли, самарали ташкил этилишини таъминловчи методик таъминотни шакллантиришга қаратилган илмий-педагогик фаолият натижасидир [4, 17].

Инновацион таълим муҳиtida тарих ўқитиш методикасини такомиллаштиришда ўқитишнинг самарали кечишига ёрдам берадиган инновацион шакл, метод, восита ва технологияларини танлаш, уларни бойитиш мақсади кўзланади. Ушбу мақсадга кўра тарих дарсларини қизиқарли, жонли, самарали ўқитишни таъминловчи вазифаларни белгилаб олиш лозим. Бу

вазифаларга таълим шакллари, методлари, воситалари ва технологияларини танлаш, улар ёрдамида дидактик ишланмаларни тайёрлаш асосида методик таъминотни шакллантириш, шакллантирилган методик таъминотни ўқув амалиётига жорий қилиш, амалиётга татбиқ қилинган методик таъминот ёрдамида талабаларнинг ўзлаштирганлик даражасини ташхислаш ва баҳолаш кабиларни киритиш мумкин.

Асословчи тажриба даврида танланган муаммони назарий таҳлил қилиш, талабаларнинг ўқув-билиш, педагогларнинг касбий фаолияти билан танишиш орқали мавжуд шароитда айнан интерфаол методлар ҳамда компьютер дастурлари тарих ўқитиш самарадорлигини таъминлай олишига ишонч ҳосил қилинди. Шу боис тарих ўқитиш сифати ҳамда самарадорлигини таъминлайдиган омиллардан бири сифатида интерфаол методлар ҳамда компьютер дастурлари танланди.

Тарих ўқитиш методикасини такомиллаштириш муайян тамойиллар устуворлиги асосида кечади. Муаммони назарий ва амалий жиҳатдан ўрганиш умумдидактик тамойиллар (таълимнинг барча учун очиклиги, фанлараро алоқадорлик, ўқитиш жараёнида талабаларнинг ёш, психологик хусусиятларини инобатга олиш, индивидуал ёндашиш ва бошқалар) билан бир қаторда қуйидаги тамойиллар тарих ўқитиш методикасини такомиллаш-тиришда аҳамиятли экани аниқланди. [5, 41].

Тарихни ўқитиш методикасини такомиллаштиришнинг устувор тамойиллари

Шунингдек тадқиқотни олиб боришда танланган муаммонинг умумий моҳиятидан келиб чиққан ҳолда тарих ўқитиш методикасини такомиллаштириш жараёнининг модели яратилди.

“Ўзбекистонда давлатчилик тарихи” фани мисолида тарих фанларини ўқитиш методикасининг мавжуд ҳолатини ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида шундай хулосаларга келинди:

➤ тегишли фан бўйича яратилган фан ва ўқув дастури, маъруза матни, ўқув ҳамда методик қўлланмалар, дарслик каби ўқув адабиётлари янги авлод адабиётларини яратиш, шунингдек, республикада учинчи ренессеансни юзага келтириш борасидаги давлат сиёсати талабларига мувофиқ такомиллаштирилиши зарур;

➤ фан педагогларининг ўқитиш жараёнида инновацион таълим технологияларидан мақсадли ва ижодий фойдаланиш компетентлигини ривожлантириш талаб қилинади;

➤ педагоглар томонидан инновацион таълим технологияларининг тўғри танланиши ўқитиш сифатини яхшилаш билан бирга талабаларнинг ўқув-билиш фаоллигини ривожлантиришга ёрдам беради.

Глобаллашув даври барча соҳаларда ахборотларнинг тезкор алмашинуви рўй бериши учун шароит яратмоқда. Ахборотларнинг тезкор узатилиши, қисқа муддатда кенг кўламга ёйилишида компьютер технологиясининг ўрни ва роли беқиёс. Компьютер технологиясининг техник, технологик ва функционал имкониятлари уларнинг таълим жараёнининг самарали кечишига ёрдам берадиган муайян компьютер дастурларига эгаллиги асосида намоён бўлади. Педагогик ва илмий-педагогик фаолиятни олиб бориш жараёнида компьютер технологиясининг мавжуд имкониятларини ўрганиш асосида “Ўзбекистонда давлатчилик тарихи” фанини компьютер технологиясининг Power Point, Hot Potatoes, MyTestX Tests дастурлари, интерфаол плакатлар ўқув жараёнини самарали ташкил этиш, талабалар томонидан ўқув материалларининг пухта

ўзлаштирилишига эришиш, уларнинг ўқув фаолиятини назорат қилиш, билим ва малака даражасини баҳолашга хизмат қилиши табиий [2, 31].

“Ўзбекистонда давлатчилик тарихи” фани (масалан, “Амир Темур ва темурийлар даврида Моварауннаҳр ва Хуросонда давлатчилик ривожини” мавзуси) бўйича тайёрланган тақдимотлар қуйидаги таркибий тузилмага эга бўлади: ўрганиладиган мавзу ҳамда машғулоти ташкил этадиган педагог ҳақида маълумот, ўқув режаси, таянч тушунчалар, ўқув режасига оид маълумотлар, назорат саволлари, ўқув топшириқлари, тест топшириқлари кабилар [6, 28].

Тақдимотларни тайёрлашга матнли ахборотлардан имкон қадар фойдаланмаслик, матнли ахборотларни визуал шаклга ўтказиш, ўқув ахборотларни етказишда педагогнинг аудитория билан интерфаол мулоқотини таъминлаш, ўқув материалнинг муаммоли характер касб этиши, назорат саволларини камайтириш ҳисобига ўйин технологиялари – дидактик ўйинлар ёрдамида талабаларнинг ўқув материални дастлабки ўзлаштириш даражасини баҳолаш каби шартлар асосида эришилади.

Шунингдек “Амир Темур ва темурийлар даврида давлатчилик тараққиёти” мавзусидаги семинар машғулотига Hot Potatoes дастури ёрдамида “Амир Темур қўшинининг таркиби” ва “Амир Темур давлатининг солиқ тизими” мавзуларда дидактик ўйин элементларидан бири бўлган кроссвордлар тайёрлаш мумкин. Илмий-педагогик тажриба жараёнида, шу билан бирга, “Ўзбекистонда давлатчилик тарихи” фани бўйича ностандарт тестлар тузилиб, улардан синов ва имтиҳонларни ташкил этишда ҳам фойдаланилиш мумкин. Ностандарт тестлар ўн та турдаги топшириқ (бир танловли жавобни топиш, кўп танловли жавобни топиш, изчиллик тартибни ўрнатиш, ўзаро мувофиқликни топиш, тасдиқнинг тўғрилиги ёки нотўғрилигини кўрсатиш, керакли таърифни ифодалаш, рақам (рақамлар) ёрдамида тўғри жойлаштириш, тасвирдан зарур ўринни топиш, ҳарфлар тартибни ўзгартириш ҳамда тушириб қолдирилган ўринларни тўлдирishга доир)дан иборат бўлиши мумкин. [2, 36].

Тажриба-синов ишларини олиб бориш даврида “Амир Темур ва темурийлар даврида Моварауннахр ва Хуросонда давлатчилик ривожини” ҳамда “Аҳамонийлар давлати бошқаруви (мил.авв. VI-IV асрлар)” мавзуларида интерфаол плакатлар ҳам тайёрлаш мумкин. Уларда таълим жараёнида фойдаланиш педагог ва талабаларнинг меҳнатини ҳам осонлаштириш билан бирга улар ўртасида интерфаол мулоқотни юзага келтиришга ёрдам беради.

Асословчи тажриба даврида танланган муаммони назарий таҳлил қилиш, талабаларнинг ўқув-билиш, педагогларнинг касбий фаолияти билан танишиш орқали мавжуд шароитда айнан интерфаол методлар ҳамда компьютер дастурлари тарих ўқитиш самарадорлигини таъминлай олишига ишонч ҳосил қилинади. Бундай жараёнлар тарих фанларини ўқитиш сифати ҳамда самарадорлигини таъминлайдиган омиллардан бири сифатида ажралиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алибоев Т.Ч. Инновацион таълим муҳитида ўқувчиларда креативлик сифатларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш (“Технология” фани мисолида): Пед.фанл.бўйича фалс.докт. (DPh) ... дис. – Т.: 2020. – 125-б.
2. Боймирзаев Х. Тарих ўқитиш методикаси: назарий моҳияти ва амалий асослари (“Ўзбекистонда давлатчилик тарихи” фани мисолида). – Наманган: НамДУ нашриёти, 2021. – 49-56-б.
3. Педагогика. Қисқача изоҳли луғат / Ў.Асқарова, М.Усмонбоева, Х.Рахматова, Ф.Эҳсонова. – Наманган: Наманган ДУ, 2014. – 311-б.
4. Усмонбоева М., Арипова М., Мўминова Д. Таълим жараёнида интерфаол методлардан фойдаланиш. – Т.: “Lesson Press” нашриёти, 2019. – 5-8-б.
5. Usmonboyeva M., Ahrorova Z. Ta’lim jarayonida didaktik o’yinlaridan foydalanish. – Т.: “Lesson Pres” nashriyoti, 2019. – 10-11-б.